

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.639/03 NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PROPOSTAS METODOLÓGICAS

Glauco Pinheiro Tocantins¹

RESUMO

Este estudo tem por objetivo propor meios para a implementação da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, de natureza aplicada. Com base nisso, antecede as proposições uma apresentação do contexto histórico e dos benefícios e desafios na implementação da referida lei. Ademais, destaca-se como o ensino da história e da cultura afro-brasileira pode fortalecer a identidade dos alunos, melhorar o desempenho acadêmico e promover a inclusão e a diversidade.

Palavras-chave: Lei 10.639/03; Educação de Jovens e Adultos; igualdade racial; metodologias de ensino.

ABSTRACT

This study aims to propose methods for the implementation of Law 10.639/03, which mandates the teaching of Afro-Brazilian History and Culture in schools. To achieve this objective, a bibliographic, qualitative, and applied research was conducted. Based on this, the proposals are preceded by an overview of the historical context and the benefits and challenges associated with the implementation of the aforementioned law. Furthermore, it is highlighted how teaching Afro-Brazilian history and culture can strengthen students' identities, enhance academic performance, and promote inclusion and diversity.

Keywords: Law 10.639/03; Youth and Adult Education; Racial Equality; Teaching Methodologies.

1 INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social e educacional no Brasil. Destinada àqueles que não tiveram acesso ou não concluíram a educação básica na idade apropriada, a EJA representa uma nova chance de aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional para milhões de brasileiros. No entanto, essa modalidade de ensino enfrenta inúmeros desafios, dentre os quais destaca-se a questão da valorização da diversidade cultural e do combate ao racismo. Nesse sentido, a promulgação da Lei

¹ Professor de História, licenciado pelo Instituto de Formação e Educação Teológica e pós-graduado em História e Cultura Afro-brasileira. E-mail: glauco.pinheiro83@gmail.com.

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, foi um marco importante no sentido de corrigir a invisibilidade histórica e cultural dos afro-brasileiros no currículo escolar.

De fato, a história da população afro-brasileira é marcada pela resistência frente a séculos de escravização e exclusão social. Desde a chegada dos primeiros africanos escravizados ao Brasil no século XVI até os dias atuais, os afrodescendentes têm lutado pela conquista de direitos e pelo reconhecimento de sua contribuição para a sociedade brasileira. A escravidão, que perdurou por mais de 300 anos, deixou um legado de desigualdades que ainda hoje se refletem nas disparidades sociais, econômicas e educacionais. A abolição da escravatura em 1888 não foi acompanhada por políticas de inclusão e reparação, o que resultou na marginalização contínua da população negra.

Tendo isso em vista, este artigo busca propor metodologias para a implementação da Lei 10.639/03. Antes disso, porém, far-se-á uma breve contextualização histórica da população afrodescendente no Brasil e a influência da escravização na educação até os dias atuais. Além disso, serão analisados os benefícios e os desafios ainda existentes na implementação da Lei 10.639/03, que incluem a formação de professores e a elaboração de materiais didáticos.

2 AFRICANOS NO BRASIL, ESCRAVIZAÇÃO E RESISTÊNCIA: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

A história da população afro-brasileira começa com a chegada dos africanos ao Brasil como escravizados a partir do século XVI, que, de acordo com Evaristo (2021), “[...] foram trazidos para cá aos milhões”. Essas pessoas eram capturadas de diferentes regiões da África, incluindo Angola, Moçambique², Congo, Nigéria e Benin. Elas foram submetidas, por mais de 300 anos, a condições desumanas nas fazendas de açúcar, nas minas, nas plantações de café e em diversos outros setores da economia colonial.

Entretanto, a despeito da desumanização que sofreram, os africanos e seus descendentes encontraram formas de resistência diversas, preservando e adaptando suas culturas, religiões, línguas e tradições. Exemplos desse processo são as comunidades quilombolas, que, para Munanga (1996), podem ser definidas como, “[...] sem dúvida, uma cópia do quilombo africano reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata, pela implantação de uma outra estrutura política na qual se encontraram todos os oprimidos”.

A abolição da escravatura no Brasil ocorreu apenas em 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea. No entanto, o fim dessa prática no papel não significou a implementação de políticas eficazes de integração dos ex-escravizados na sociedade. A ausência de reforma agrária, a falta de acesso à educação e a discriminação racial sistemática deixaram a população negra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Muitos ex-escravizados e seus descendentes foram forçados a continuar em condições de trabalho precárias, muitas vezes nas mesmas fazendas onde haviam sido escravizados.

² Angola e Moçambique, inclusive, compartilham com o Brasil a língua e integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Ambos estão, também, entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), junto com Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

No período pós-abolição, o Brasil adotou políticas de branqueamento, incentivando a imigração europeia para substituir a mão de obra escrava e diluir a população negra. As ideologias racistas que sustentavam essas políticas reforçaram a marginalização dos afro-brasileiros. A falta de oportunidades educacionais e a segregação social perpetuaram as desigualdades raciais, criando barreiras significativas ao progresso da população negra, o que persiste até a atualidade.

Tal situação, porém, continuou esbarrando na resistência afro-brasileira. Ao longo do século XX, diversos movimentos emergiram no Brasil, lutando contra o racismo e pela igualdade de direitos, a exemplo do Movimento Negro Unificado (MNU), fundado em 1978. Além disso, a Constituição de 1988 também representou um avanço ao reconhecer a diversidade étnica e cultural do Brasil e ao estabelecer direitos para a promoção da igualdade racial.

Os contrastes se estenderam ainda aos anos 2000. Para Santos (2000),

No Brasil, onde a cidadania é, geralmente, mutilada, o caso dos negros é emblemático. Os interesses cristalizados, que produziram convicções escravocratas arraigadas, mantêm os estereótipos, que não ficam no limite do simbólico, incidindo sobre os demais aspectos das relações sociais. Na esfera pública, o corpo acaba por ter um peso maior do que o espírito na formação da socialidade e da sociabilidade.

Por outro lado, no mesmo período, houve a implementação de políticas afirmativas, como as cotas raciais nas universidades públicas, e a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial (SEPPIR). Ainda, em 2003, foi promulgada a lei nº 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Na seção a seguir, o papel e a relação entre essa lei e a EJA serão discutidos, enfocando-se os seus pontos positivos.

3 BENEFÍCIOS E DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 NA EJA

A Lei 10.639/03, sancionada em 9 de janeiro de 2003, representa um marco na educação brasileira ao estabelecer a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio. Essa lei alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e visa corrigir a ausência e a distorção da contribuição dos afrodescendentes na história e cultura do Brasil, além de combater o racismo e promover a igualdade racial.

No que diz respeito à EJA, essa modalidade

tem por objetivo oferecer a escolarização completa aos que sofrem com o maior índice de desigualdade, possibilitando um espaço democrático de conhecimento aos alunos e às alunas da educação de jovens e adultos e abrindo novos caminhos para auxiliar a desconstrução de discriminações relacionadas às diferenças de classe, raça, linguagem, etnia e culturas (Pinheiro; Viana; Corenza, 2022).

Nesse contexto, a Lei 10.639/03 assume importância ainda maior, uma vez que, conforme apontado por Silva (s. d.):

[...] os dados divulgados pelo Censo Escolar realizado em 2019, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) não deixam dúvidas de que a maior parte dos estudantes matriculados nessa modalidade de ensino são negros(as): “pretos e pardos predominam nos dois níveis de ensino. No fundamental, o grupo representa 75,8% dos estudantes, enquanto, no nível médio, 67,8%. Os alunos que se identificam como brancos compõem 22,2% da EJA fundamental e 31% da EJA médio” (INEP, 2020, p. 5).

A inclusão da história e da cultura afro-brasileira no currículo da EJA contribui em diversos aspectos no âmbito na educação, a exemplo do fortalecimento da identidade, da melhoria do desempenho acadêmico e da promoção da inclusão e diversidade. Ademais, a valorização das contribuições dos afro-brasileiros enriquece o currículo escolar e prepara os alunos para atuar de maneira crítica e consciente em uma sociedade multicultural. Merece destaque, ainda, o fato de que, para os alunos dessa modalidade – e também de outras –, a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo não é apenas uma questão de justiça histórica, mas também uma ferramenta para a promoção da autoestima. Sobre isso, Pare (2000 *apud* Dias, 2010, p. 24) afirma que “O processo de baixa autoestima no aluno negro provém do ambiente sócio histórico, reforçado pelas ações da escola sobre esse sujeito considerado inadequado” (...).

Apesar de todos esses benefícios, na escola, cujo papel é formar para a cidadania – e, portanto, para o respeito aos direitos previstos constitucionalmente –, o sujeito negro continua a ser inferiorizado e invisibilizado. Isso se deve, em grande medida, ao fato de que o racismo, no caso do Brasil, é estrutural, *i. e.*,

O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. [...]. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção (Almeida, 2021, p. 50).

Essa concepção de racismo explica os índices anteriormente citados e os desafios ainda encontrados na implementação da Lei 10.639/03. Nesse sentido, a temática relacionada ao estudo da história e cultura afro-brasileira nem chega a ser prioridade no currículo, apesar da obrigatoriedade. Além disso, outros problemas estão ligados à ausência da temática para o público atendido pela EJA, tais como a formação específica de professores para trabalhar o conteúdo em sala, a carência de materiais didáticos que possam representar de fato a história, a cultura e a identidade negra – distanciando-se do protagonismo eurocêntrico ainda presente nos livros. Ademais, há a necessidade de reformulação do currículo para a inserção de práticas pedagógicas efetivas que englobem tal temática.

Essas medidas são essenciais para que se comece a pensar em um estudo pautado na inclusão para os alunos da EJA, que em sua maioria são formados por pessoas negras que, em algum momento de suas vidas, tiveram que se evadir da

educação básica. Essa questão está relacionada inclusive pela condição histórica a qual esses indivíduos foram e estão continuamente submetidos, tal como expõe Sant'Anna (2019, p. 5):

Compreende-se que a história da colonização, perpassando pela libertação dos escravos e outros acontecimentos, contribuíram para esse paradigma, o qual os brancos tendem a ser privilegiados em vários campos e os negros desconhecem sua cultura, tradição e acabam tendo que abrir mão da educação para entrar cedo no mercado de trabalho e ajudar no orçamento do lar.

O racismo, neste viés, ainda é uma ferramenta utilizada pela sociedade para segregar e distanciar a população negra de seus objetivos. A educação, enquanto direito assegurado pela Constituição Federal brasileira, pode e deve ser utilizada para superar essas práticas racistas e contribuir de maneira efetiva para que esses alunos possam conhecer sua história, conquistas e direitos, e lutar para que outros possam ser garantidos. Tal questão só é possível com a abordagem da história e cultura afro-brasileira em sala de aula.

No entanto, como mencionado, apesar da necessidade de se debater a temática em sala de aula no âmbito da EJA, os desafios também são persistentes. A própria formação continuada de professores deve ser considerada quando se fala em aplicação da Lei 10.639/03 e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais. Para Chagas (2017), porém, a formação deve ocorrer ainda durante o ensino superior nos cursos de licenciaturas, pois são das instituições públicas e privadas que saem os professores que atuarão na rede básica de ensino. Neste viés, portanto, é na universidade que essa carência quanto aos estudos da história e cultura afro-brasileira deve ser suprimida³. Dessa forma, ao chegar na educação básica – e também na EJA –, o professor saberá como abordar, mediante práticas pedagógicas, os conteúdos expressos pela lei e pelos documentos oficiais da educação.

Na mesma concepção, Munanga (2008) discorre sobre a necessidade de afastar a formação do professorado, o que posteriormente recairá sobre os alunos, do protagonismo eurocêntrico ao qual os currículos e a própria formação de professores está submetida. Para o autor, é desse protagonismo que estereótipos e preconceitos são criados ou reforçados:

[...] Com efeito, sem assumir nenhum complexo de culpa, não podemos esquecer que somos produtos de uma educação eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade (Munanga, 2008, p. 16).

³ Em 2004, o Conselho Nacional da Educação instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Relações Étnico-raciais. No documento, é determinado que as instituições de ensino superior insiram a temática sobre a história e cultura afro-brasileira e africana em suas práticas de ensino. No entanto, apesar dessa resolução ser válida, é preciso que se invista também em formação continuada e na própria elaboração de materiais didáticos mais inclusivos e que auxiliem no trabalho com o tema.

Nesse viés, conforme apresentado por Munanga e está respaldado pela Lei 10.639/03, cabe a reformulação referente ao ensino e aos conteúdos provenientes dele - principalmente na educação básica e na própria EJA - e à construção de práticas pedagógicas que valorizem essa história que também faz parte da formação social, cultural e identitária de muitos alunos e alunas negras que frequentam essas escolas.

Ainda na concepção de Cunha (1997), é conhecendo a história dos povos que deram início à sociedade brasileira que é possível conhecer a história do país, e tais questões não podem ser ignoradas no âmbito da educação e consequentemente da formação cidadã. De igual modo, Prates (2012, p. 113) afirma ainda que:

[...] cabe à escola reconhecer a diversidade de formação do Estado brasileiro e de seus educandos. Por isso, é fundamental a escola pensar na memória, na história e cultura afro-brasileira para confrontar as práticas discriminatórias vivenciadas no espaço escolar e criar alternativas para superá-las.

Neste sentido, é essencial que haja uma convergência entre formação docente, currículos escolares e práticas pedagógicas para que de fato a educação étnico-racial seja pautada em um ensino inclusivo e principalmente crítico, no qual se possa entender essa realidade e se possível intervir de maneira incisiva.

Outro aspecto que surge como desafio na abordagem do tema para os alunos da EJA, e que vem desde a educação básica, com o ensino fundamental e médio, é a carência de livros didáticos que apresentem a temática de forma mais incisiva, crítica e explicativa. As representações e abordagens sobre a história e cultura afro-brasileira e africana (quando há), estão arraigadas a estereótipos e reproduções inequívocas sobre o assunto, que muitas das vezes reforçam conceitos racistas e preconceituosos. Cabe ressaltar ainda que muitos desses materiais são as únicas ferramentas de leitura e de acesso ao ensino que os alunos possuem, e, neste viés, precisam ser construídos para representar a realidade desses muitos indivíduos, bem como suas histórias, as histórias de seus antepassados e daquilo que já foi conquistado por anos de luta. Para Santos (2022, p. 75), a afirmativa se faz válida e encontra respaldo na própria formulação dos currículos educacionais:

[...] constroem-se modelos de identidades que direcionam modos de ser e de estar no mundo, e são através destas construções que os alunos se guiam e, muitas vezes, se refletem. Por isto, novas maneiras de produção de identidades através de mudanças curriculares se fazem cruciais.

Ainda de acordo com a autora, é preciso uma mudança mais prática, voltada para a descolonização dos currículos e renovação pedagógica, com representações e debates reais sobre a temática e com questões que levem o aluno à criticidade. Dessa forma, esse terá como questionar atitudes, entender seus direitos, buscar por mais inclusão dentro dos materiais didáticos e nos currículos escolares. Para isso, no entanto, é necessário que a prática sobrepuje a teoria (Santos, 2022, p. 77), e que a teoria seja construída no sentido de abraçar a diversidade étnico-racial que tão bem caracteriza a sociedade brasileira. Assim, neste trabalho, mais adiante, serão apresentadas propostas de atividades para o trabalho da história e da cultura afro-brasileira nas escolas.

4 METODOLOGIA

Tendo em vista a contextualização histórica apresentada, bem como os benefícios e desafios na implementação da Lei 10.639/03 no Brasil, este trabalho tem como objetivo propor metodologias para a efetiva aplicação do que está disposto nessa norma. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, aplicada, sendo que cada uma dessas classificações será brevemente definida aqui.

No que diz respeito à finalidade, de acordo com Moresi *et al.* (2003, p. 10), a pesquisa bibliográfica consiste no

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma.

De fato, esta pesquisa está ancorada em livros e artigos que versam sobre a temática em questão, bem como sobre conceitos e categorias fundamentais para a sua compreensão, a exemplo da obra “Racismo Estrutural”, escrita por Silvio Almeida. A leitura desses materiais, inclusive, constituiu a primeira etapa para a produção deste artigo.

Em relação à abordagem, este trabalho caracteriza-se como pesquisa qualitativa, a qual

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem (Moresi *et al.*, 2003, p. 8-9).

Considerando o objetivo desta pesquisa, a abordagem não poderia ser outra, uma vez que se considera, prioritariamente, a relação dos sujeitos – especialmente os sujeitos negros – com o mundo, a realidade na qual estão inseridos. Além disso, deve-se, obviamente, observar, constatar e analisar fenômenos sociais, neste caso, e atribuir-lhes significado. Nesse viés, o racismo é o motivo ou significado dos desafios elencados na seção anterior.

Por fim, do ponto de vista da natureza, conforme classificação feita também por Moresi *et al.* (2003, p. 8), a presente investigação caracteriza-se como pesquisa aplicada, pois “[...] objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos”. Ora, este artigo tem por objetivo exatamente a discussão e a proposição de metodologias de ensino que vão ao encontro da implementação da Lei 10.639/03.

Tendo em vista as classificações apresentadas para o presente escrito, reafirma-se o seu caráter humano e a preocupação nele expressa com a superação de um problema que permeia toda a sociedade brasileira. Ressalta-se, entretanto, que pesquisas nessa mesma linha, em especial aquelas que eventualmente sejam produzidas a partir da aplicação das metodologias aqui propostas, podem se valer de abordagens distintas, inclusive com o recurso a dados matemáticos.

5 RESULTADOS

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um campo educacional que visa atender pessoas que não tiveram acesso à educação básica na idade apropriada. Dada a diversidade e as especificidades desse público, é essencial desenvolver metodologias de ensino que respeitem e valorizem suas experiências de vida, promovendo uma aprendizagem significativa (Santos, 2022, p. 69). Nesse contexto, trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e africana é fundamental para o reconhecimento e a valorização das contribuições desses povos na formação da identidade brasileira. De fato, diversas abordagens podem ser realizadas para que a implementação da Lei 10.639/03 seja efetiva e transformadora, como será destacado a seguir.

5.1 Abordagem interdisciplinar

Uma proposta metodológica eficiente é a abordagem interdisciplinar, integrando a história e a cultura afro-brasileira e africana em diversas disciplinas, como foi anteriormente abordado. Neste viés, a interdisciplinaridade surge como uma possibilidade de alavancar as abordagens feitas em sala de aula, além permitir maior socialização entre alunos e professores, construindo um saber mais sólido. Thiesen (2008, p. 551) discute que:

o enfoque interdisciplinar aproxima o sujeito de sua realidade mais ampla, auxilia os aprendizes na compreensão das complexas redes conceituais, possibilita maior significado e sentido aos conteúdos da aprendizagem, permitindo uma formação mais consistente e responsável.

Portanto, um ensino eficaz e pautado no protagonismo do conhecimento docente/discente é aquele em que se visa contribuir significativamente em uma relação pedagógica de excelência, na qual alunos e professores possam de fato sentir o impacto da aprendizagem dos conteúdos.

No que tange à temática em discussão, isso pode ser feito, por exemplo, na disciplina de Português, a leitura e análise de obras literárias de autores afro-brasileiros como Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo não apenas enriquecem o vocabulário e as habilidades de interpretação dos alunos, mas também promovem a valorização da produção literária afro-brasileira. Esses textos oferecem uma perspectiva única sobre a experiência negra no Brasil, abordando temas como a desigualdade social, o racismo e a resistência cultural. Ao integrar a história e a cultura afro-brasileira e africana em diversas disciplinas, os alunos podem perceber a relevância e a interconexão desses temas em diferentes contextos.

5.2 Debates e discussões

Isso pode ser feito através de debates e discussões de temas contemporâneo: abordar questões sobre racismo, discriminação e desigualdade social, promovendo um espaço seguro para que os alunos compartilhem suas experiências e reflexões

que irá fomentar o pensamento crítico e o respeito às diversas opiniões. Na educação de jovens e adultos (EJA) essa prática é ainda mais relevante, pois permite que os alunos, com suas várias experiências de vida, enriqueçam o aprendizado coletivo e se engajem de maneira significativa com os temas abordados.

As discussões sobre racismo podem incluir a análise de suas manifestações históricas e contemporâneas, assim como a exploração de estratégias de resistência e combate ao preconceito racial. Estudos de casos específicos, debates sobre políticas públicas e a análise de eventos atuais são formas de aprofundar esse tema. Além disso, a discriminação pode ser abordada a partir de diferentes perspectivas, como a discriminação de gênero, orientação sexual, e religiosa. Discutir como essas formas de discriminação afetam as comunidades afro-brasileiras pode aumentar a conscientização e promover a empatia entre os alunos.

Nesse sentido, os debates sobre desigualdade social podem envolver a análise de dados socioeconômicos, políticas de inclusão e ações afirmativas. Além disso, discutir as consequências históricas da escravidão e do colonialismo ajuda a contextualizar as desigualdades atuais.

5.3 Produção de conhecimento

Estimular a produção de conhecimento pelos próprios alunos é uma metodologia empoderadora que promove a autonomia, a criatividade e o engajamento. Os alunos podem escrever resenhas, pesquisas, contos ou poemas sobre temas relacionados à história e cultura afro-brasileira e africana. A escrita permite que os alunos articulem suas ideias, analisem informações e compartilhem suas experiências. Esse processo não apenas aprimora suas habilidades de escrita e leitura, mas também contribui para a construção de uma identidade cultural e histórica mais consciente, visando mais uma vez o protagonismo de suas histórias em sala de aula.

A produção de textos pode ser facilitada pelo uso de *blogs* e plataformas de publicação online, como *WordPress* ou *Blogger*, por exemplo. Essas ferramentas permitem que os alunos publiquem seus trabalhos, recebam feedback de seus colegas e professores, e alcancem um público mais amplo. Além disso, a prática de publicar seus textos online pode aumentar a motivação dos alunos, dando-lhes um senso de realização e pertencimento.

Utilizar recursos multimídia, como documentários, trechos de entrevistas e reportagens, e clipes de notícias, pode enriquecer significativamente essas discussões, tornando-as mais concretas e acessíveis para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A utilização de documentários é uma ferramenta poderosa para introduzir temas complexos de maneira envolvente. Um exemplo é "A Negação do Brasil", do diretor Joel Zito Araújo, que discute a representação de afro-brasileiros na mídia. Esse documentário pode servir como base para uma reflexão crítica sobre o impacto da mídia nas percepções sociais e na identidade cultural dos afro-brasileiros. Promovendo um debate ao final de cada seção e dando oportunidades para os alunos compartilharem suas impressões imediatas e aprofundarem a compreensão dos temas abordados.

5.4 Murais e painéis temáticos

A introdução de murais artísticos e painéis temáticos nas escolas representa uma abordagem educacional poderosa para promover a conscientização e o orgulho cultural entre os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), especialmente no contexto da história e cultura afro-brasileira e africana. Estas iniciativas não apenas decoram os espaços escolares, mas também educam e inspiram, oferecendo uma plataforma visual para explorar temas fundamentais e celebrar a diversidade cultural possibilitando uma compreensão mais profunda da herança cultural afro-brasileira e africana.

5.4.1 Murais artísticos como expressão cultural e histórica

Os murais artísticos são obras visuais que podem ser colocadas em locais estratégicos dentro da escola, como corredores e pátios, para retratar figuras históricas afro-brasileiras, cenas de eventos importantes e elementos culturais significativos. Por meio da arte visual, os murais têm o poder de capturar a essência da história e cultura afro-brasileira de maneira vívida e envolvente. Por exemplo, figuras como Zumbi dos Palmares e Dandara podem ser representadas em murais que não apenas celebram suas contribuições, mas também educam os alunos sobre suas lutas e conquistas. Além disso, os murais podem incluir representações de eventos históricos como a abolição da escravidão e as resistências quilombolas, proporcionando aos alunos uma visão contextualizada desses momentos cruciais na história afro-brasileira.

5.4.2 Painéis temáticos: informação e educação contextualizada

Os painéis temáticos oferecem uma oportunidade educativa valiosa ao apresentar informações detalhadas sobre diversos aspectos da cultura afro-brasileira e africana. Esses painéis podem cobrir uma ampla gama de temas, desde informações geográficas e históricas sobre diferentes regiões da África até a influência cultural afro-brasileira nas artes, literatura, música e contribuições para a sociedade brasileira. Cada painel é complementado com textos explicativos, imagens e ilustrações que ajudam a contextualizar e educar os alunos sobre temas específicos.

Essas iniciativas promovem um ambiente escolar inclusivo e respeitoso, onde os alunos afro-brasileiros se sentem valorizados e representados. Ao verem suas culturas celebradas de maneira positiva e informativa, os alunos são incentivados a se orgulhar de suas origens e identidades culturais, contribuindo para um ambiente escolar mais acolhedor e motivador. Além disso, a educação visual oferecida pelos murais e painéis estimula a aprendizagem de maneira envolvente e memorável, ajudando os alunos a desenvolverem uma compreensão mais profunda dos temas abordados. Essas iniciativas também promovem o desenvolvimento de habilidades críticas, como análise visual e interpretação histórica, além de incentivarem a criatividade e colaboração entre os alunos envolvidos na concepção e criação dos murais.

Trabalhar a história e a cultura afro-brasileira e africana na EJA não é apenas uma questão curricular, mas uma prática de valorização da diversidade e do reconhecimento das contribuições desses povos na formação da sociedade brasileira. As propostas metodológicas apresentadas visam promover uma educação inclusiva, crítica e transformadora, respeitando as vivências e experiências dos alunos da EJA.

Implementar essas práticas pode contribuir significativamente para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados na luta contra o racismo e as desigualdades sociais (Chagas, 2017, p. 84).

6 IMPACTO NA FORMAÇÃO CIDADÃ

A inclusão da história e cultura afro-brasileira na EJA tem um impacto profundo na formação da identidade e cidadania dos alunos. Ao reconhecer e valorizar a contribuição dos afrodescendentes na construção do Brasil, a educação promove um senso de pertencimento e orgulho cultural. Além disso, educar sobre as desigualdades raciais históricas e contemporâneas fomenta a consciência crítica e o engajamento social dos alunos, tal como foi brevemente apresentado no tópico anterior.

Nesse sentido, o estudo sobre a história e cultura afro-brasileira e africana contribui significativamente na formação cidadã, isto porque possibilita aos alunos de diferentes idades (como é formado o público da EJA), a serem conscientes e críticos sobre a realidade social da qual fazem parte. Realidade essa, como foi apresentado, arraigada ainda a estereótipos racistas e excludentes, que impedem, muitas das vezes, esses mesmos alunos a estarem dentro da sala de aula da educação básica.

Estudar essa temática conforme preconiza a Lei 10.639/03 e como sugerem alguns documentos oficiais da educação é um passo importante dado para entender a realidade social, histórica e cultural que o Brasil possui, isto porque o país é formado pela miscigenação de povos e raças, ou seja, é multicultural por essência. Neste aspecto, o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana em sala de aula da EJA permitirá que esses alunos possam compreender a formação do estado brasileiro, bem como entender as relações sociais que existiram e ainda existem no país.

Além disso, os alunos poderão se ver como protagonistas em sala de aula, uma vez que a inclusão da temática dará a eles espaços de fala e de pertencimento. Nesse sentido, “A Lei 10.639/03 tem o potencial de permitir aos alunos negros o reconhecimento e a valorização, subjetivos e simbólicos, de sua identidade e de sua importância na formação da sociedade brasileira” (Almeida; Sanchez, 2017, p. 57). Ainda de acordo com Silva, Nascimento e Almeida (2019, p. 2), é necessário fazer esse resgate quanto à cultura afro-brasileira e africana no sentido de dar ao tema, bem como aos alunos, a possibilidade de uma perspectiva de vida melhor, haja vista que acabam sendo impactados direta ou indiretamente pela sociedade ao afirmar que a cultura eurocêntrica tem mais importância do que outras.

Além disso, tal dinâmica fomentará o debate sobre as questões raciais e as trocas de experiências dos alunos da EJA, um público formado por pessoas de diferentes idades e com diferentes vivências relacionadas consciente ou não com o tema. Cabe ressaltar que, ainda que essas mudanças e desconstruções não são imediatas ou por vezes nem atingem proporções maiores como deveria, mas essas práticas acabam sendo um meio para diminuir o “[...] tensionamento das desigualdades raciais, caminho para a desconstrução gradual de mentalidades e práticas sociais discriminatórias, por meio da tentativa de estabelecer diálogos entre visões, concepções e experiências múltiplas” (Almeida; Sanchez, 2017, p. 57).

Outro impacto positivo quanto a abordagem da temática em sala de aula é a valorização da cultura afro-brasileira e africana, bem como o aprofundamento das questões sociais, políticas, artísticas e literárias que relacionam as duas culturas.

Neste sentido, é importante que haja uma interdisciplinaridade⁴, integrando disciplinas que abordam o mesmo conteúdo.

A prática, neste viés, além de permitir maior socialização sobre a temática, poderá complementar os conhecimentos repassados por uma ou outra disciplina: estudar em geografia as questões territoriais e políticas que marcaram e marcam a formação das duas nações; em sociologia, ver os impactos causados pela colonização e suas marcas deixadas através do tempo – eurocentrismo, segregação, racismo; em língua portuguesa, estudar a relação e influências linguísticas tanto do Brasil para com alguns países da África, ou vice-versa; em literatura, estudar e analisar produções literárias relacionadas, por exemplo, com o período da escravidão, colonização portuguesa e até mesmo da pós-colonização e suas influências com a literatura brasileira.

No que diz respeito aos alunos da EJA, é novamente uma possibilidade de ampliar os conhecimentos não acerca de um conteúdo didático, mas de diferentes visões e percepções sobre aquela temática, relacionando, inclusive, a vivência e o conhecimento prévio que esses alunos têm sobre o assunto. Dessa forma, os alunos irão suprir a carência de um ensino que infelizmente se encontra defasado e pelo qual não conseguem, por vezes, estabelecer uma conexão daquilo que é estudado em sala de aula, ou seja, o ensino acaba por ser fragmentado.

Ainda no que diz respeito a esse público, além do conhecimento que poderá ser adquirido com tal prática e com a abordagem sobre as questões étnico-raciais – dentro do conteúdo história e cultura afro-brasileira e africana –, os alunos serão valorizados no sentido de darem espaço também para a suas trajetórias enquanto jovens e adultos com experiências diretas ou indiretas sobre o tema, aumentando, dessa forma, suas autoestimas e o senso de pertencimento social, cultural e também político. Almeida e Sánchez (2017, p 58) ainda ratificam a importância e os impactos desse debate direcionado e centrado nas questões étnico-raciais, bem como estabelece a Lei 10.639/03:

[...] uma educação direcionada por esses preceitos poderá produzir reflexos nas relações sociais vividas por indivíduos formados a partir de novos olhares e posturas diante do conhecimento e da apropriação de valores e atitudes pautados na igualdade de direitos e no respeito às diferenças, capacitados para intervir no mundo e transformá-lo.

De igual modo, Carvalho (2018, p. 4) afirma que:

[...] é legítimo pesquisar as questões étnico-raciais nas práticas pedagógicas da EJA, tendo em vista o perfil dos sujeitos inseridos, suas percepções quanto ao seu pertencimento racial, e a necessidade de compreender melhor os processos que constituíram a produção social das diferenças nesse contexto.

⁴ É importante destacar que a interdisciplinaridade não é algo relacionado com uma especialização em diferentes áreas, mas uma integração de conteúdos que ocorre mediante diálogos e práticas entre professores e alunos. Isso contribui para que esses alunos não tenham uma aprendizagem fragmentada, e possam ser mais críticos quanto aos temas abordados em sala (Silva, 2019, p. 4).

Apresentar o conteúdo e fomentar discussão sobre história e cultura afro-brasileira na EJA tem, portanto, um impacto significativo na vida dos alunos, pois além de conhecerem as relações sociais e raciais que permeiam a sociedade brasileira, elevarão sua autoestima, o senso de pertencimento e aprenderão a valorizar a história que permeia a formação do território nacional. Além disso, o debate gerado contribuirá diretamente para a formação crítica e política desses alunos, algo tão necessário nos dias hodiernos, haja vista os fortes resquícios da colonização que ainda inexistentes em prevalecer nos diversos setores da sociedade, distanciando esses mesmos indivíduos de seus direitos e de uma vida digna.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da população afro-brasileira revela uma trajetória marcada pela resistência e pela luta por direitos. Isso porque a escravidão e a subsequente marginalização dos negros no Brasil resultaram em desigualdades que ainda hoje afetam a sociedade. No sentido de reduzir tais disparidades, a educação ocupa lugar central e, por isso, a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma medida tão importante.

A Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, representa um passo significativo para garantir que a contribuição dos afro-brasileiros seja reconhecida e valorizada na formação da identidade nacional. No entanto, sua aplicação enfrenta desafios contínuos que precisam ser debatidos e superados por educadores, gestores e formuladores de políticas. Esses desafios incluem a necessidade de capacitar educadores para abordar adequadamente as questões relacionadas à história e cultura afro-brasileira e fomentar a produção e distribuição de materiais didáticos que reflitam a diversidade cultural do país.

Ao mesmo tempo, há experiências bem-sucedidas na EJA que demonstram que é possível avançar na construção de uma educação inclusiva e antirracista. Projetos e iniciativas que valorizam a história e a cultura afro-brasileira têm mostrado resultados positivos, promovendo um ambiente de aprendizado mais equitativo e respeitoso. Essas experiências reforçam a necessidade de continuar buscando o fortalecimento de políticas públicas e práticas antirracistas que promovam a diversidade, e isso passa, necessariamente, pela educação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de. SANCHEZ, Livia Pizauro. Implementação da Lei 10.639/2003- competências, habilidades e pesquisas para a transformação social. **Proposições**, vol. 28, n. 1, 2017. p. 55-80. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pp/a/VXKbQZhKZMwgvjnZDChYypd/>. Acesso em: 08 jun. 2024.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2021.

BRASIL. **Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm#:~:text=LEI%20No%2010.639%2C%20DE%209%20DE%20JANEIRO%20DE%202003.&text=Altera%20a%20Lei%20no,%22%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%Aancias.

CARVALHO, Fernanda Almeida de. Educação de Jovens e Adultos: caminhos afirmativos na construção de práticas pedagógicas referenciadas na história e cultura afro-brasileira e africana. *In: X COPENE*, 10., 2018, Uberlândia. **Anais [...]**. Uberlândia: UFMG, 2018. p. 1-17. Disponível em: https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1537366132_ARQ_UIVO_ArtigoPesquisadeMestradoCOPENE-2018FernandaCarvalho.pdf. Acesso em: 19 jun. 2024.

CHAGAS, W. F. História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica da Paraíba. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 42, n. 1, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/KFVY38qTQ55qnVLx55sj7kh/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 18 jun. 2024.

CUNHA JUNIOR, Henrique. A história africana e os elementos básicos para o seu ensino. *In: COSTA LIMA, Ivan e ROMÃO, Jeruse (org.). Negros e currículo*. Série Pensamento Negro em Educação nº. 2. Florianópolis: Núcleo de Estudos Negros/NEN, 1997.

EVARISTO, Jefferson. Linguicídio africano no Brasil. **Fórum Linguístico**, v. 18, n. 4, p. 7086-7097, 2021.

MORESI, Eduardo *et al.* Metodologia da pesquisa. **Brasília: Universidade Católica de Brasília**, v. 108, n. 24, p. 5, 2003. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/34909124/MetodologiaPesquisa-Moresi2003.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2024.

MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África. **Revista USP**, n. 28, p. 56-63, 1996.

PINHEIRO, Jéssica da Costa; VIANA, Sanda da Silva; CORENZA, Janaína de Azevedo. Reflexões sobre a EJA e as relações étnico-raciais. **Revista Multidisciplinar do Vale do Jequitinhonha-ReviVale**, v. 2, n. 2, 2022.

PRATES, A. M. da Roda. Inclusão e implementação da educação das relações étnico-raciais no ensino médio – EJA. **Cadernos do Aplicação**, Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 107–130, 2012. DOI: 10.22456/2595-4377.27226. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/article/view/27226>. Acesso em: 08 jun. 2024

SANT'ANNA, Carlos Alberto Da Silva. **Cultura afro-brasileira: um desafio para a educação de jovens e adultos**. Anais IV CONAPESC, Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/56703>. Acesso em: 17 jun., 2024.

SANTOS, Fiana Ribeiro dos. A construção da identidade negra através da Lei 10.639/2003: os alunos da EJA em debate. **Kwanissa: Revista de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros**, v. 5, n. 12, 3 Mai 2022. Disponível em: <https://cajapio.ufma.br/index.php/kwanissa/article/view/18685>. Acesso em: 16 jun. 2024.

SANTOS, Milton. Ser negro no Brasil hoje. **Folha de São Paulo, São Paulo**, v. 7, p. 1-4, 2000.

SILVA, Camila Rosa da. Interdisciplinaridade: conceito, origem e prática. **Revista Artigos. Com**, v. 3, p. e1107, 16 jun. 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/1107>. Acesso em: 13 jun. 2024.

SILVA, Nanicleison José da; NASCIMENTO, Eliane Correia do; ALMEIDA, Maria das Graças Andrade Ataíde de. Relações étnico-raciais: um estudo sobre os impactos da lei nº 10.639/03 no ambiente escolar. *In*: II COPENE NORDESTE, 2., 2019, João Pessoa. **Anais [...]**. João Pessoa: UFPB, 2019. p. 1-13. Disponível em: https://www.copenenordeste2019.abpn.org.br/resources/anais/13/copenenordeste2019/1553826552_ARQUIVO_cfc9cf3d0fdb0a241eb1dbfdf99eef34.pdf. Acesso em: 10 jun. 2024.

SILVA, Natalino Neves da. EJA: uma modalidade de ensino negra! **Pensar a Educação**. Disponível em: <https://pensaraeducacao.com.br/eja-uma-modalidade-de-ensino-negra/>. Acesso em: 1 jul. 2024.

THIESEN, Juarez da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação**, São José (Sc), v. 13, n. 39, p. 545-598, set. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/swDcnzst9SVpJvpx6tGYmFr/>. Acesso em: 10 jun. 2024.